

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

UZBEK JOURNAL OF SCIENCE | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1253

Yorug'lik sinishi va qaytishini "Flipped Classroom" metodi yordamida o'rgatish

Orifjonova Nazokat Nurjamol*

Farg'ona davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti Fizika yo'nalishi 1- bosqich talabasi

* ✉ norifjonova94@gmail.com

Received: 30 March 2026 | Accepted: 31 March 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumta'lim va akademik litsey, kasb-hunar maktablarida fizikaning muhim bo'limlaridan biri bo'lgan sinish va qaytish hodisalarini o'qitishda faol muammoli ta'lim metodlari asosida dars tashkil etish yo'llari yoritiladi. Optik hodisalar (yorug'lik sinishi, aks etishi, dispersiya) ni o'rganishda "Flipped Classroom" metodi asosida dars tashkil etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Metodika o'quvchilarga mustaqil o'rganish, darsda faol ishtirok va tajriba orqali chuqur anglash kompensatsiyalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: Sinish, qaytish, yorug'lik, Flipped Classroom, innovatsion ta'lim, tajriba, vizualizatsiya

Kirish

Optika fizikaning muhim bo'limi bo'lib, yorug'likning xossalari va uning turli muhitlarda tarqalishi, sinishi, aks etishi hamda dispersiyasi kabi hodisalarni o'rganadi. Ushbu hodisalar nafaqat nazariy jihatdan, balki kundalik hayotda ham katta ahamiyatga ega. Uni o'qitishda nazariy tushunchalarni faqat darsda berish o'quvchida passivlikka olib kelishi mumkin. "Flipped Classroom" metodi esa nazariy qismni uyda o'zlashtirish, dars vaqtida esa amaliyot va muhokamaga e'tibor qaratishni ta'minlaydi. An'anaviy yondashuv ko'pincha nazariy tushunchalar bilan cheklanadi. Biroq zamonaviy ta'limda "Flipped Classroom" metodi-dan foydalanish samarali hisoblanadi. Ushbu metodda o'quvchilar nazariy bilimlarni uyda video, animatsiya va interaktiv materiallar orqali o'zlashtiradi, dars jarayonida esa amaliy tajribalar, muhokama va tahlilga e'tibor qaratiladi. Optika bo'limini o'qitishda o'quvchilarda nazariy tushunchalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Xususan, yorug'likning sinish hodisasini o'rganishda Snellius qonunining matematik ifodasini tushunish talab etiladi:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

Bu yerda n_1 va n_2 – muhitlarning mutlaq sindirish ko'rsatkichlaridir.

Maqsad: O'quvchilarga optik hodisalarni mustaqil o'rganish va darsda tajriba orqali chuqur anglash imkonini berish.

Vazifalar:

- O'quvchilarga video va interaktiv materiallar orqali nazariy bilimni uyda o'zlashtirish imkonini yaratish;
- darsda tajribalar (yorug'likning sinishi, prizma orqali dispersiya) ni amalga oshirish;

- c) guruhli muhakama orqali nazariy bilimni amaliyot bilan bog'lash;
d) o'quvchilarda mustaqil o'rganish va tajriba orqali xulosa chiqarish ko'nikmasini rivojlantirish;

O'qitish metodikasi: Flipped Classroom

1. Uyda o'rganish:

O'quvchiga onlayn video va interaktiv simulyatsiyalar beriladi. Masalan, "yorug'likning sinishi" haqidagi animatsiya.

1.

1-rasm.Yorug'lik sinishi

2. Darsda tajriba:

Prizma orqali yorug'likning dispersiyasini ko'rsatish, linza orqali tasvir hosil qilish.

2-rasm.Yorug'lik dispersiyasi.

3.Muhokama va tahlil:

Guruhlar tajriba natijalarini muhokama qiladi va nazariy asos bilan bog'laydi.

3-rasm.Refraksiya hodisasi.

Xulosa

“Flipped Classroom” metodi yorug'lik sinishi, qaytishi, dispersiyani o'rganishda an'anaviy usullardan farqli ravishda o'quvchiga mustaqil o'rganish va darsda faol ishtirok etish imkonini beradi. Metod o'quvchilarda mustaqil fikrlash, guruhli muhokama va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu esa bilimni chuqur va mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi. Natijada fanlarga bo'lgan qiziqish ortadi va o'quvchilar ilmiy fikrlash madaniyatiga ega bo'ladilar.

References

- [1]
1. Xojiyev A.F. Umumiy fizika kursi: Optika bo'limi. – Toshkent, 2018.
 2. Halliday D. Fundamentals of Physics. – Wiley, 2014.
 3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Fizika fanidan umumta'lim maktablari uchun o'quv dasturi. – Toshkent, 2020.